

INSTAURAREA ADMINISTRAȚIEI SOVIETICE ÎN JUDEȚUL BĂLȚI: MĂRTURIILE FAMILIEI FRUNZĂ

CZU:

DOI:

Ana MOLCOSEAN

Doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0003-3735-8623

E-mail: ana.cuculescu1995@gmail.com

Alexandru MOLCOSEAN

Cercetător științific, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0001-7480-2602

E-mail: molcoseanalexandru@gmail.com

Notă introductivă

Prezentul studiu de caz îl are în calitate de protagonist pe Gheorghe Frunză. Născut la 10 noiembrie 1931, în satul Pârlița, județul Bălți, Gheorghe Frunză relatează despre povestea vieții sale, menționând aspecte importante legate de trecutul familiei acestuia în perioada instaurării ocupației sovietice în Basarabia. Până la vârsta de nouă ani, Gheorghe Frunză copilărește în Basarabia românească. Anul 1940 își lasă amprenta asupra povestitorului, odată cu venirea sovieticilor și, ulterior, în 1941 – odată cu deportarea bunicului în regiunile de est ale URSS. Martor ocular al tragediilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, al foametei organizate din anii 1946–1947 și al deportărilor staliniste din RSS Moldovenească, naratorul rememorează ororile prin care a trecut familia sa în perioada regimului totalitar-comunist.

Interviul realizat cu Gheorghe Frunză păstrează caracterul unui document istoric, relevând date cronologice și aspecte factologice care, coroborate cu surse conexe de cercetare, pot contribui substanțial la reconstituirea perioadei relatate. Prin urmare, informațiile din narațiunea interviuatului pot fi valorificate în studiile de sinteză privind experiența martorilor oculari sau celor care au fost victime directe ale represiunilor staliniste. Odată cu publicarea mărturii relatate de Gheorghe Frunză, acestea pot fi intercalate în cadrul parcursului didactic la nivel gimnazial, preuniversitar și universitar. Totodată, elaborarea în anul 2024 a curriculumului opțional „Regimul totalitar comunist: represiune și mișcare de rezistență” (aprobat în ședința Consiliului Național pentru Curriculum și Evaluare prin procesul-verbal nr. 32 din 19. 01. 2024 și Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 110/2024), destinat claselor a IX-a și a XII-a, constituie una dintre direcțiile prioritare ale Republicii Moldova în vederea cunoașterii istorice pentru tânăra generație. Valorificarea istoriei și memoriei persoanelor trecute prin experiența represiunilor staliniste vine să completeze imaginea de ansamblu a societății din perioada RSS Moldovenească. Relațiile martorilor oculari deschid noi orizonturi pentru cunoașterea istoriei comunităților locale cu referință la perioade mai puțin elucidate și la modul de așezare a acestor co-

munități pe noi fâgașe de ordin social, economic, politic și cultural, în funcție de turnura politică. Or, crâmpiele din amintirile supraviețuitorilor regimului totalitar-comunist constituie părți componente esențiale din trecutul nostru comun, prin intermediul cărora se reconstituie astăzi istoria românilor de la est de Prut.

Valorificarea istoriei și memoriei persoanelor trecute prin experiența represiunilor staliniste vine să completeze imaginea de ansamblu a societății din perioada RSS Moldovenească. Relatările martorilor oculari deschid noi orizonturi pentru cunoașterea istoriei comunităților locale cu referință la perioade mai puțin elucidate și la modul de așezare a acestor comunități pe noi fâgașe de ordin social, economic, politic și cultural, în funcție de turnura politică. Or, crâmpiele din amintirile supraviețuitorilor regimului totalitar-comunist constituie părți componente esențiale din trecutul nostru comun, prin intermediul cărora se reconstituie astăzi istoria românilor de la est de Prut.

Amintirile lui Gheorghe Frunză

Eu m-am născut la români

M-am născut în Pârlița, la 10 noiembrie 1931, amuș am 91 de ani. Pe mama o chema Mărioara și pe tata – Iacob. Eram șapte copii: cinci frați și două surori.

Eu m-am născut la români. Și către mine se căinau mulți că „românii băteau”. Băteau. Și tatăl meu o fost jandarm. În fiecare sat era postul de jandarmi: doi jandarmi și șeful de post. Toată ziua se hodineau, da’ seara, auzeau câinele bătând în mahala ceea, că erau găinari de aceia, furau găini, și jandarmii îi prindea. A doua zi, era om care – că nu erau telefoane atunci! – striga prin sat: „Toată lumea la adunare!” Și îi scotea pe aceia în centrul satului și le puneau găinile legate de picioare în gât. Noi, copiii, din urma lor, eu avem vreo 10 ani. Jandarmii: „Hai, măi, strigă!” Și, când îi pălea cu *năhăicile* la fund, de nevoie striga: „Cine a face ca mine, ca mine să pățească!” Și noi, copiii, – cu bulgări! Iaca așa la hoți le făceau bătaie, la cei care furau. La gospodari nu le făceau așa ceva.

Cum o dat pământuri la țărani în 1921? Asta o fost, loturi le-a dat. Asta o fost după ce a fost Revoluția. Pământurile de la boieri le-a luat, o chemat, o venit de sus, de la Cotălau, s-o dat loturi câte șase hectare.

Trăiam în mahală cu preotul – părintele Paul Severin. Venea la noi și către tatăl meu: „Jacob! Băieții tot se duc cu vaca, hai s-o pască și pe a mea!” Ne da părintele nuci, ne da bomboane și pășteam și vaca lui...

De sărbători era frumos, umblam cu Steaua.

Ne jucam cu mingea, o făceam din cârpe, o coseam... un boț și unde îl pocnei pe cineva... Sau în bunghei ne jucam. Făceam o bortă și apoi azvârleam: doi zvârleam bunghei și, la care cădea mai aproape de bortă, acela nu arunca, să se ducă în bortă, da’ aistlalt... Tundeam bunghei de la pantaloni, de la moșnegi! Știu că o venit odată bunelul și sta la vorbă cu mama mea, și eu l-am pândit, da’ el purta scurtă de piele, era om de stat, și i-am tăiat toți bunghei la probab.

În sat nu era spital, o felceriță era. Dar nu era lumea bolnavă!

Tata era cuminte om

Tatăl meu o fost agronom, statul i-a dat două semănători. Care avea să samene sfeclă în timpul românilor, ap’ nu-l lua la concentrare. Și doi buhai ai statului la noi o fost, el era pe dâșii... Și tot timpul el cu primăria lucra, era un om de-al lor. Când se scotea sfecla toamna și o dădeau la stat, ap’ la toți aiștia care au semănat sfecla – le da zahăr. Câte kile

acolo nu pot să țin minte, tata se ocupa cu aiestea. Care trebuia să primească zahărul, tatăl meu îl lua și-l aducea la noi acasă. Apoi anunța pe acei care au avut normă de sfeclă și îi da porția, cât îi spunea, iar ce rămânea – putea să vândă la care a vrea, până s-a găti. Și tatăl meu așa făcea.

Era cuminte om, de departe zâmbea, așa era la a lui. Dar sunt și alt fel de oameni. Când o ridicat o doua oară, unul i-o zis lui tatăl meu: „Jacob, bine ai făcut că mi-ai dat zahăr! Să nu-mi dat, aveam să mă iscălesc pentru tine să te ridice, așa cum pe socru-tău l-o ridicat!” Vezi ce face omul? Nu trebuie! Da, tătucu meu, Dumnezeu să-l ierte, spunea așa: „Măi, dragul tătucăi, pe om un cuvânt îl bagă la pedeapsă, și un cuvânt îl scoate...”

Bunelul

Bunelul meu era *comerțant*¹ la *voienskaia ciasti*² la Bălți, la români. Aproviziona. Era regiment de cavalerie, făcea comandă de fân primăvara, aducea produse pentru soldați, pâine, mâncare. Era omul lor acolo, se socotea că e om de stat. Îl numeau pe urmă *vrag noroda*³... Bunelul nu mă lua cu dânsul la lucru, nu aveam treabă acolo, era secret.

Anii de școală

Trei clase am învățat la români și, când să trec în a IV-a – a venit „bucuria” și nu ne-o băgat în seamă, o zis că limba rusă trebuie de învățat. La școală am îmblat în casa la un om, trei clase. Aveam o școală veche, dar nu încăpeam, satul era mare. Amu-ia de-am s-o mai dus, dar atunci 3500 eram. Mare satul...

Eu iaca ce țin minte, un moșneag o avut familie și o murit toți, și o rămas un nepoțel și era, țin minte în clasa a III-a, cum l-o adus la școală moșneagul în izmene și încins cu un brâu, și în pălărie. O intrat, cum mergea lecția, și zice:

„Vi l-am adus, domn' profesor,

Ca să învețe carte.

De-a face Dumnezeu, socot,

Măcar dintr-însul parte...”

Restul toți au murit. Mi-am mai amintit o poezie), poate că o să mai scap așa...:

„Cine-mi trece Nistrul mare,

Cu arme lucind în soare?

Cu pas mândru și grăbit,

Năzuind spre răsărit.

Sunt voinici de prin colici,

Căciulari din munții mari.

Strănepoți de-ai lui Ștefan,

Ce nu-l cheamă de Trufan.

Vin cu toții să stârpească,

Rea omida moscălească.

Brazi de fier plini de haiduci,

Luptătorii sfintei cruci.

Cade unu-ntr-o cărare,

Moarte fără lumânare.

¹ Negustor (rus.)

² Unitatea militară (rus.)

³ Dușman al poporului (rus.)

Cade altul într-o vâlcea,
Nu mai plânge nimenea.
Prin vâlunci, poieni și sate,
Stau în cruci nenumărate.
Numai os de moldovan,
Pe pământ ucrainean.
Scrieți, mamă, de departe,
Nu-ți mai fă din lacrimi parte.
Că flăcăul ți-i plecat
Pe meleag înstrăinat.
De-ai vedea zburând cândva,
Un porumb de-asupra ta.
Să știi, mamă, c-am murit,
Pe pământul moscovit.”

Aveam cărți, manuale. Toate celea am avut, dar nu le-am păstrat. Iarna tot învățam la școală. Făceau în casele oamenilor, că erau mulți copii. Făceam focul, că soba era în perete, o parte aici și o parte în camera ceia. Profesori erau și de-ai noștri, erau și cu șapte clase. De la Sofia, băieții învățau la noi, nu prea se duceau la învățătură, Bălțiul aproape și umblau cu businessul. Profesorii, erau îmbrăcați cum da Dumnezeu, era greu din partea hainelor, era greu. Dar se respectau!

Dacă învățătorii români băteau elevii? Îi băteau pe cei care furau. Era un țigan de la Varșava și o furat nu știu ce, ap' l-o scos în fața clasei și pantalonii în jos și cu un ligheri de la dulap l-a bătut, se dădea de-a tăvălugul țiganul și ce mai răcnea. „Ai să mai furi?” Iaca așa bătaie. Ce să facă? Să-l dea la pușcărie? Eu am sărit odată după minge, jucam fotbal și am sărit în grădinuță, nu vrea nimeni, se temeau, da eu mai erou. Când am ieșit, taman directorul, român era. M-o apucat de ceafă: „Ce ai cătat măi, pârlitule, acolo?” Și când mi-o tras o palmă, m-am dus de-a tăvălugul. Era disciplină.

Am avut vacanță de sărbătorile Unirii. Dap' cum să nu țin minte? Se făcea adunare în sat, veneau de la județ și spuneau ce se face în țară, ce planuri au. Ei, da noi credeți că trăgeam atenția? De sărbătoarea Unirii lumea se îmbrăca mai curat. La noi știți cine nu vrea Unirea? Care e deportat dintr-un sat în altul, care o furat ceva... Da așa, lumea la noi o fost mai disciplinată. Mă rog, dacă era mai sărac, ap' nu prea îl băgau în seamă.

În a IV-a de-am la ruși. Am învățat în a IV-a, de-am a V-a. Era până în a V-a numai în sat aicea. La Mărăndeni era numai până în a VII-a. Când colo, am mai zăbovit noi oleacă, și o spus că este și la noi până în a VII-a, dar seara. M-am dus și am învățat două clase seara. Și cu clasele celea, cu șapte clase, te socotei... Iaca, la noi învățători nu erau. Da la noi era casa mare, cu camere mari și o pus școală de copii, clasa I-a și a II-a. Umblau prin ogradă, făceau stricăciuni. Nu mai ziceam nimic, eram și noi mulți. Hai că seara să învețe cei care nu știu carte și-i aducea tot la noi.

Ne îmbrăcam cu ce da Dumnezeu

Femeile mai înainte nu aveau bani să se ducă și să cumpere materie, că nici nu era, dar semăneau cânepă, hlandani deși, și după ce creștea o usca, o smulgea frumos, o aducea acasă și acasă săpa iezuțuri așa, și o pune la dubală. Pe urmă o scotea, o controla, știau socoteala. O aducea, acasă avea melițoi dintr-un lemn dăltuit cu o limbă care venea în tăitura ceea, o pisa așa de rămâneau firele ca ațele, le scutura, și după asta le scutura și le

flocăia cu un pieptene cu dinți mari. Ei, și după ce făcea caiere, o strânge așa ca coada la cal și făcea clacă. Chema la clacă la tors, torceau fetele, dar flăcăii își făceau de cap, ca să rădă fetele, să nu doarmă. Și după ce torcea, ce făcea? Erau oameni, care erau gospodari, aveau stative și le aduceau în casă, aveau spată și o aranja între ițele acelea și și făceau pânză, pânză iar o ghilea în apă. Iată așa ne îmbrăcam, cu ce da Dumnezeu.

Și ei spun că ne-au „eliberat”?!

Și când s-o scârbit în `40, când Basarabia o fost luată de ruși, toți au fugit: și preotul..., și toți. Au făcut mare răs rușii: pe preoți îi încărcă și pe mai mari de aștia, cu vaporul îi ducea și îi azvârleau în Marea Neagră, în Dunăre. Ce să faci?! Așa o fost timpul. Preoții, învățătorii, primarii – toți au fugit în România atuncea. Care au dovedit, care nu – i-au ridicat, i-au judecat.... bătaie de joc. Și ei spun că ne-au „eliberat”?! Cine, măi!? Au curățit tot, foame au făcut, lume au dus la front și ei că ne-o „eliberat”?!

Bunii mei erau primii în sat, peste tot erau invitați. Pe bunelul l-o ridicat în 1941. L-o despărțit de femeie, ca *vrag noroda* pentru că o fost cu românii. Nu s-o întors, o murit în lagăr în Sverdlovsk, în Ekaterinburg. Dar bunica cu copiii, două fete și un băiat, au rămas și n-o știut nimeni de dânșii din `40 până în `55, 15 ani nu am știut, am gândit că-s morți. Când am venit acasă din armată, am mers cu moșul meu Mișa să vedem unde au trăit ei 15 ani. Am luat trenul Chișinău-Moscova, pe urmă am luat Moscova-Vladivostok și am mers toată Rusia, am ajuns în Siberia, în orașele astea Irkutsk, Barnaul, Novosibirsk, Tomsk, Omsk. Când am ajuns în stația Taiga, de-am de-acolo începea numai pădure și pădure. De la Taiga au fost duși pe râul Tomi în raionul Budinskii, i-o târâit cu luntrele vreo 600 km și i-o descărcat în mijlocul pădurii. Erau niște saraie și le-o spus: „Trăiți cum vreți, faceți ce vreți, că voi sunteți trimiși ca *vrag noroda*”.

Lagărul de la Bălți

Când eram acasă, lumea fugea când venea frontul. Nemții îi culegeau pe jidani și pe țigani, îi încărcău în căruțe și de la Glodeni, mergeau prin sate, îi duceau în lagărul de la Bălți. Lagărele o fost unde sunt cazărmile astea de la vale de șosea, aici, cum intri în Bălți. Un lagăr era în pădure la Răuțel. Noi, băieții, ne duceam cu vacile și azvârlem bostani peste gardul cela de sârmă. Săracii!! I-au chinuit acolo pe jidani, o murit mulți. Altă parte – îi încărcă și îi zvârleau în Nistru.

Aveam un jidan, trăia în mahală, Avrum. Avrum Badiner avea doi băieți, Mișa și Aron, și două fete, una Țălea și una... nu țin minte. S-a ascuns săracu, că ave cumpărată o casă nu departe de noi, și vine la tatăl meu: „Ce să fac? Cum să mă ascund? Mă tem să nu ne împuște, sau să ne chinuie la lagăr...” Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, stă și se gândește: „Măi Avrum, am să-l trimit pe Gheorghe (pe mine, avem vreo 12-13 ani) și o să te ducă la pământul nostru la Sturzăuca. Prin centru, pe drum să nu te bagi nicăieri, am să-ți dau iaca ție și la cel mai mare câte o sapă și mergeți prin popșoaie, până ajungeți la Sturzăuca și apoi intrați acolo. Nu vă băgați prin sate ori pe drumuri, până îți ajunge la Cernăuți. La Cernăuți o să faceți ceva și o să fugiți la Lvov, să treceți în Polșa... și o să scăpați!” Și așa o făcut. Când s-o gătit războiul, o venit la noi și ne-o mântănit. Plângea... o scăpat: „Mergeam, Iacobe, mai mult noaptea, așa când îngâna.... mai prin popșoaie...” Și o scăpat! Iaca un cuvânt bun ce face.

Erau mai mulți jidani în sat. Aveam un prieten, Penea. Coseam la dansul straiete, că eram flăcău. La noi în sat era bufet, la Arah. Mai era unul Șleom, tot la bufet, trăiam bine cu el.

În toată ziua, cu vacile ajungeam sub Bălți. Lăsam vacile și ne duceam la Bălți, prin case și căutam terfe. Jidanii au fugit și au lepădat saltele, da noi deșărtam patele și luam saltelele, ca să ne facă pantaloni acasă. Așa era, mare nevoie... Terfe căutam. O fost, am trecut... Povestesc ce știu...

După ce s-o depărtat frontul, în 1944

Rușii, când au ajuns în Basarabia, în Bălți au intrat noaptea, la ora 1:00 de noapte, și au ocupat Bălțiul. Când amurcea, nemții veneau cu escadrile de avioane și bombardau Bălțiul. O fost fărâmat tot, cum acuma fac rușii în Ucraina. Când au intrat la noi în sat, la ora 1:00 de noapte, băteau prin ferestre, prin uși, căutau premilitari să le arate unde-i Răuțelul. Și i-o zăpsit nemții că aiștia înaintează cu armele în mână și s-o pornit tancurile... Ferească Dumnezeu ce luptă o fost! O fost mare prăpăd, peste sat cădeau bombe, o ucis lume... După ce s-o depărtat frontul, era bușit satul cu ruși, și în Bălți era mare nevoie, intrau în casă și: „Давай хлеба!”⁴ Prinudeau găini, rațe, le dădeau la femei ca să le facă – lăcuste, bre! Știți ce au făcut? Ne-o amăgit că o să vină deseară și o să bombardeze tot Pârlițul. „Luați-vă vitele și duceți-vă după o vale” – ne-o spus. Ne-am dus la Pânzăreni, într-o vale, că dacă ne-au spus că o să bombardeze totul! Când am venit înapoi în sat, măi oameni buni, nu era nimic în casă, tot au luat, pâinea o încărcat-o... Înțelegi? Țin minte că era un sac de fasole și l-o luat și pe acela, putina cu brânză au luat, tot au luat! La curea avea atârnat rachiul: bea și mergea unde îl trimetea, în foc mergea! A venit o grupă de cazaci de cavalerie la noi, doar casa era mare, și îi spun lui tatăl meu: „Noi o să legăm caii, caută orz și adă la cai!” S-o dus tata, Dumnezeu să-l ierte, o strâns cu sacul de la unul, de la altul. La unul calul era cu pieptul tot julit și întreabă tatăl meu pe unul mai în vârstă: „Ce o pățit?” „Eiiii, de trei ori a trecut Prutul, o fost la români în *razvetkă*”⁵. Împușcau seara prin pod la alții, la noi n-o făcut nebuneală de asta, am aflat pe urmă că toți erau pușcăriași, le-au dat drumul din pușcărie: „штрафной полк”⁶.

Și s-au dus mai departe, până la Șerpeni.

Șase luni a fost lupta Chișinăului și n-o putut trece, că românii țineau front! Și la șase luni de zile au rupt frontul și mers mai departe și unde ajungeau rușii prin țările astea europene, tot desfăceau și cărau cu trenul în Rusia.

Au trecut Prutul pe la Șerpeni și s-au dus în România.

Hai, că mobilizează la noi, de la 18 ani până la 60 de ani. O mobilizat toți moldovenii. Iaca în Pârliți au făcut un pluton și îi purta pe drumuri, să nu-i scape. Dacă i-o împărțit, vreo lună de zile au învățat automatul și – la front! La un moment, primul în sat, la fratele meu cel mai mare i-a venit că e mort. Ferească Dumnezeu! S-o împlut ograda, boceau, o făcut praznic... Dar el o căzut în *plen*⁷ la nemți! I-o luat documentele, s-o uitat: „Măi, aiștia nu sunt ruși, sunt moldovenii!” Și i-o dus într-o pădure, la o curte boierească. Când frontul se apropia, au fugit și au scăpat.

Postavca⁸

O dat Dumnezeu și s-o terminat războiul. Care a scăpat, a venit acasă, care nu – Dumnezeu să-i ierte!

⁴ Dă pâinea! (rus.)

⁵ Recunoaștere (rus.)

⁶ Batalion format din penali (rus.)

⁷ Prizonierat (rus.)

⁸ Aici: rechiziții la stat (rus.)

Din Rusia au trimis 25 de mii de ăștia, care fac propagandă și i-au împrăștiat prin *selisovete*⁹, prin sate. În *selisovet* la noi, de-o pildă: „Câte vaci ai?” „Două...” „Una merge la război! Trebuie mâncare...” Lumea fricoasă, dacă trebuie ap' trebuie, strângeau cireadă la Pârlița și trimeteau la Răuțel, soldații le duceau la gara mare la Bălți, încărcate și – în Rusia. Eu aveam 14 ani, eu singur am văzut asta.

S-o trecut și asta, dar s-o pornit prin sat cu *postavca*: „Cât pământ ai?” Dacă aveai 12 hectare, spunea că are numai 8, ca să nu dea *postavcă* multă. O îmblat prin sat și scria, pământul care ieșea în plus îl împingea către curtea boierească, aici la Ciuntu, dincolo de Răuțel, și o făcut sovhozuri. O adus „bucurie” din Rusia și o pus lucrătorii lor acolo, noi nu știam ce fac ei. Și așa o făcut până au scris toate pământurile. Cele opt hectare rămase: „... trebuie să dai de pe 8 hectare atâta pâine, *postavcă!*”. Cu cât te socotei, dacă nu – în Siberia! Toți am dat *postavcă* un *raz*¹⁰. Peste un timp oarecare, la o lună de zile, iar mai trebuie, că frontul nu s-o gătit, că trebuie mâncare. Alții plângeau, că nu au mâncare la copii... Al treilea *raz*, s-o suit la oameni în pod și o măturat podul, o dat jos, o fost 35 de kile de grâu și l-o luat și pe acela. Și așa o organizat foametea. Acele 35 de kile le-o luat fratele cel mai mare și cu mine – 20 de kile în schinare el și eu 15 – și le-am dus la Bălți, de-acolo ne-au spus să aducem chitanță, ca să nu spunem minciuni, și am adus chitanță. După aceea s-o pornit iar prin sat: „Câte oi ai? De la cinci oi – două pielicele la stat, de la trei oi – o pielică. Și carne 50 de kile să dai, de porc, de vită...” Am îmblat și am dus parale pe carne la unul și m-am socotit. Pe urmă, după carne – au început să ceară lapte de la oameni: dacă se mulgea – 100 de kile de lapte să dai. Am terminat cu *postavca* cu carnea, dacă noi aveam două vaci, pe una am băgat-o în casa cei mare, că eram mulți, că dacă spuneam că aveam două, era să ne-o ia!

Lumea azi nu știe, ăștia din Parlament nu știu ce au făcut aceia.

Mergea lumea pe drum și murea...

Cum am scăpat de foamete? Ți-oi spune!

Noi am avut tare bună casă în Pârliți, nu mai era așa casă în sat. Numai ce o gătise părinții, că tata meu o fost unul la părinți. Când era el tânăr, avea cal de călărie și trăsură o avut de dus la hram, o trăit nu rău. Când la foamea aceea murea lumea, s-o găsit un om la noi: „Bădiță Iacob, hai îți dau casa me, să scăpi de foame...” Murea lumea, mureau copiii, îți era mai mare jelea. Și s-o unit tatăl meu, am lăsat casa noastră și ne-am dus în casa ceea, și așa am scăpat de foame. Am ieșit. Mulți oameni îi ziceau lui tatăl meu după asta: „Bădiță Iacob, de ce ai făcut matale treaba asta și ai dat așa casă?” Da tata meu zicea: „Casa avea să rămână, dar ei aveau să moară de foame... Dacă or fi sănătoși, or crește, s-or însura și și-or face!” Și așa o fost. Toți ne-am făcut casă. Eu am avut altă casă, pe urmă am făcut-o pe asta, la nepoțică am dat-o. Toți am scăpat, bogdaproste!

Făcea mama în fiecare săptămână o oală mare de 5 kile de lapte acru și eu mă duceam la Bălți și-l vindeam cu paharul. Lua lumea și bea că n-avea ce mânca. Când să vin înapoi – stăteam în *ociride*¹¹ pentru un chirpic negru de pâine din făină de orz, erau și spice măcinate acolo, bătaie de joc. Aduceam acasă și mâncam, câte o porție ne da mama la fiecare totuna.

⁹ Sovietul sătesc (rus.)

¹⁰ O dată (rus.)

¹¹ Aici: stătea la coadă pentru pâine (rus.)

Mai aveam râșniță făcută de tata, de la bătrânul, și făceai din grăunțe dacă aveai, făceai din orz. Făcea mama *cașă*¹², grosuță așa, și o turna prin farfurii, se răcea și tăia mama câte o porție de aceea și ne dădea una seara și una dimineața. Așa am scăpat noi de foamete. Dar mergea lumea pe drum și murea.

Se duceau fundurenii în Polișa. Și, dacă nu era transport, treceau pe la noi prin sat, că se duceau de cu seară la Bălți și când unu cădea pe drum, altul mânca buruiene. Fratele Mișa, care din '27, cu patru ani mai mare ca mine îi spune și el tatei: „Tată, eu mă duc încolo... că se duc după mâncare... mă duc și eu...” Da mama zice: „Măi tu, dap' trebuie pe ceva, că degeaba nu o să-ți dea nimeni, amu-ia îi foamete cu totul!” Ne-a dat un lăiceri și o cușmă moldovenească și ne-am dus. Când ne-am dus la Bălți aicea, ne-am suit pe vagoane că nu încăpem, că lumea se suia și se ducea, trebuia să meargă în Polișa încolo și la Livov, și s-o împlut. Fratele o dovedit să se suie în vagon, dar eu nu am avut loc. Ce să fac? Dacă eu eram băiat de 14 ani, dar tot tânăr, eu pe aici, pe colo, mă uit sub vagon erau două *trube*¹³, mi-am făcut eu loc acolo, m-am cuibărit acolo și am ajuns așa până în Cernăuți.

„Dacă nu vrei în colhoz, te duci în Siberia...”

S-o început treaba cu colhozul. De-am asta o fost în '49. Au îmblat din casă în casă: „Mata te dai în colhoz? Dacă nu vrei, te duci în Siberia...” Ne-o amăgit așa și ne-o grămădit în colhoz. Când în colhoz, eu eram de-am flăcăuan așa, aveam vreo 15-16 ani, mă cheamă brigadirul: „Ai să fii *zvenovoi*¹⁴, ai 7 clase.” „Da cei acela?” „Ai să scrii, ai să măsoari și seara ai să pui *trudozile*¹⁵”.

Uniți cu imașul nostru, cu marginea Bălțiului

Da' cu Bălțiul ce să fie? În Bălți erau toți de la țară veniți, mai ales după război. Tatăl meu o învățat de zidar în Ucraina, trei ani de zile. Case în Pârlița numai el clădea și o aflat directorul cela pe construcții și spune: „Tovarăș Frunză...” Cartierul opt din Bălți nu era și ne-a spus să ne mutăm la Bălți, dacă aici era aproape: uniți cu imașul nostru, cu marginea Bălțiului.

Evrei erau mulți în oraș și nu te amăgeau. Iaca noi, aici aproape aveam cunoscuți și dacă ceva nu aveai bani sau ceva îți trebuia, ei îți da pe cont: „Când ai să ai, ai să-mi dai. Nu mă tem de tine...” Lua și pâine. La noi făceau șmecherii! Era un jidan, avea dugheană, avea slugă un de aista... *razgheldei*¹⁶. El primea și popșoi, duceau băieții pe bomboane cu tobultocul, și el îi spune: „Hai, Vladimir, suie și du în pod!” Jidanul avea într-însul încredere... Era unul, David îl chema, se băga în sac și puneau pe cântar, da' jidanul nu pricepea, că avea încredere în Vladimir. Jidanul se mai uita câteodată în pod și zicea: „Vladimir, da de ce e tot așa puțin? Tu duci și tot duci...” „Eiii, mănâncă șoarecii!” „Șoarecii mănâncă cu tot cu ciocălău?” „Ap guzganii mănâncă ciocălăii, da șoarecii grăunțele...” Îi amăgeau pe jidani săracii, dar ei credeau așa.

Evreii din Bălți erau îmbrăcați simplu, ca și noi, dar mai curăței erau. Erau și moldoveni în oraș, dar puțin. Numai după război au venit. Când îi ridica, atuncea o fugit mulți și o venit în oraș.

¹² Terci (rus.)

¹³ Țevi (rus.)

¹⁴ Brigadier (rus.)

¹⁵ Zile-muncă (rus.)

¹⁶ Habarnic (rus.)

Nu era niciun drum făcut, era șosea. Și mașini nu erau, nu umblau autobuse, nu umbla nimic. Dar era iarmaroc! Iarmarocul se făcea duminica și marțea. Duminica, mai înainte nu prea, că se ducea lumea la biserică. De-am' după ce a venit „bucuria” (puterea sovietică – n.n.), a început să se facă iarmaroc și duminica. Că eu eram la Bălți când au răschit clopotnița la Biserica „Sfântul Nicolae”.

La biserică am umblat. Dap' o fost închisă biserica. Da' la Slobozia, acolo, tot timpul am mers. Tătuca, tata lu' tata meu a mers la biserică. Ap' noi, cinci frați eram, am frecventat! Iaca, vezi cât îi satul ista de mare? Ia-te de vorbă cu un om: „Măi, cum o fost moș Gheorghe Frunză?” Căci noi am rămas șase oameni de-aicea cu câte 90 de ani. Și o să spună: „Măi, tare bun om era!”

Summary. The present case study has Gheorghe Frunză as its source of documentation. Born in 1931, on November 10 in the village of Pârlița, Bălți county, Gheorghe Frunză tells about the story of his life, mentioning important aspects related to his family's past during the establishment of the Soviet administration in Bessarabia. Valorizing the past of those subjected to Stalinist repressions through oral history studies completes the entire image of the rural area in Soviet Moldova. The accounts of the eyewitnesses open new horizons regarding the knowledge of the history of localities in certain periods and the way in which they were placed on new social, economic, political and cultural paths, depending on the political turn of the events that followed in the whirlwind the times. The testimonies of the survivors of the odious machinery of the totalitarian-communist regime constitute essential component parts through which the fragmented history of the Romanians from the east of the Prut River is reconstructed.

Fig. 1. Casa lui Iacob Frunză s. Pârlița, r-nul Fălești.

Fig. 2. Gheorghe Frunză (în cămașă albă) împreună cu doi prieteni, s. Pârlița, r-nul Fălești [1960].

Fig. 3. Gheorghe și Maria Frunză în ziua nunții, s. Pârlița, r-nul Fălești, 1955.

Fig. 4. Gheorghe Frunză, fiica Olga și soția Maria, s. Pârlița, r-nul Fălești [1965].

Fig. 5. Gheorghe Frunză în fanfară (centru, clarinet), s. Pârlița, r-nul Fălești [1965].

Fig. 6. Gheorghe Frunză (așezat, al 3-lea stânga), [1965].